

KORRUPSIYA - IJTIMOY ILLAT
КОРРУПЦИЯ – СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО
CORRUPTION IS A SOCIAL EVIL

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrası o’qituvchisi

G’aniyeva Muxlisaxon

Ubaydullayeva Mohlaroyim

Rahimov Mashxurbek

Andijon Davlat Pedagogika Instituti “Ijtimoiy -gumanitar fanlar va san’at” fakulteti
“Milliy g’oya, ma’naviyat asoslari va Huquq ta’limi ‘ ‘ yo’nalishi 4-bosqich 401-
guruh talabalari

Annotatsiya; mazkur maqolada korrupsiya keltirib chiqaradigan muammolar, ularning jamiyatga ta’siri, korrupsiyaga qarshi kurashish va bu boradagi harakatlar to’g’risida so’z boradi.

Kalit so’zlar; Korrupsiya, ta’magirlik, shaxs, iqtisodiyot, pora, vakolat, odat, mansab, OECD, “whistleblower”

Абстрактный; в данной статье говорится о проблемах, вызванных коррупцией, их влиянии на общество, борьбе с коррупцией и действиях в этом направлении.

Ключевые слова; Коррупция, жадность, личность, экономика, взяточничество, власть, привычка, карьера, ОЭСР, «информатор»

Abstract; this article talks about the problems caused by corruption, their impact on society, the fight against corruption and actions in this regard.

Key words; Corruption, greed, person, economy, bribery, power, habit, career, OECD, "whistleblower"

Korrupsiya jahon miqyosida hal etilishi lozim bo’lgan global uammodir. U jamiyat va davlat uchun xafvli illat hisoblanib kelmoqda. Korrupsiya so’ziga izoh berib o’tsam, lotincha “corumperre” so’zidan olingan bo’lib “buzmoq” ma’nosini anglatar ekan. Odatda mansabdor shaxsning o’z mansabi bo’yicha berilgan huquqlarini o’zining shaxsiy boyishini maqsad qilib, bevosita o’z mansabini suiste’mol qilish, shaxsiy manfaatlar uchun noqonuniy harakatlarda bo’lish yoki davlat yoxud jamiyat resurslaridan noqonuniy foydaalanish holatidan iborat amaliyot

hisoblanadi. Mansabdor shaxslarni sotib olish, ularni poraga sotilishi ham korrupsiyaganing eng asosiy turidir.

ADABIYOT TAHLILI.

Korrupsiya aynan bugun yoki kecha paydo bo'lgan illat emas. U qadim tarixdan mavjuddir. Bu illat qadim tarixda qabilada ma'lum mavqega ega bo'lish uchun qabila sardorlariga sovg'a berish yoki mehmondorchilik uyushtirish odatlaridan kelib chiqqan deb taxmin qilishadi. Ammo o'sha paytlarda bu holatga oddiy hol deb qarashgan. "O'g'ir ish - vaqtida qilinmagan yengil ishlarning natijasidir" - deyilganidek, o'sha paytlar mayda bo'lib ko'ringan bu illat bugun global miqyosda inqirozlarga olib kelmoqda. Korrupsiyaning ijtimoiy illat sifatidagi ahamiyati shundan iboratki, bugungi kunda jamiyatda bir qancha salbiy oqibatlariga olib kelmoqda. Avvalambor, Korrupsiya fuqarolarning Davlat va uning institutlariga nisbatan ishonchini pasayishi, bora-bora esa yo'qolib borishiga sabab bo'lmoqda.

Bu esa o'z navbatida fuqarolarni ijtimoiy faoliyatlardan chetlatadi va jamoatchilik ishtirokini pasaytiradi. Keyingi navbatda esa, Korrupsiya investitsiyalarga to'sqinlik qilmoqda, investorlar faoliyatida bir qancha xafvli muammolar keltirib chiqarmoqda, alaloqibat, korrupsiyaga barham berilmasa, iqtisodiyotni o'sishini to'xtashiga olib kelishi turgan gap. Va yana Korrupsiya ijtimoiy tengsizlikni keltirib chiqaradi, ya'ni jamiyatda boylar va kambag'allar o'rtasida ijtimoiy tengsizlikka olib keladi, boylar va qashshoqlar o'rtasida farq kengayishiga sabab bo'lishi natijasida ijtimoiy ziddiyatlar yuzaga keladi.

KORRUPSIYA GLOBAL MUAMMO

Korrupsiya butunjahonda global muammo sifatida tan olingan bo'lib, u nafaqat milliy darajada, balki xalqaro miqyosda ham o'ta jiddiy ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy oqibatlariga olib kelayotganini aytishimiz mumkin. Korrupsiyaga har qanday davlatda va har qanday tizimda duch kelishimiz tabiiy. Bu esa aytib o'tganimizdek:

iqtisodiy o'sishga to'sqinlik qiladi;

ijtimoiy adolatsizlikni kuchaytiradi;

resurslarning samarasiz taqsimlanishiga sabab boladi;

huquqiy davlatning zaiflashuviga olib keladi;

ommaviy xizmatlarning sifatini pasayishiga sabab boladi;

fuqarolarning davlat va uning institutlariga ishonchini yo'qolishiga olib keladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning **2020-yil 24-yanvar** kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisida qilgan Murojaatnomasida ta'kidlaganidek, "Jamiyatimizda korrupsiya illati o'zining turli ko'rinishlari bilan taraqqiyotimizga g'ov bo'lmoqda. Bu yovuz baloning oldini olmasak, haqiqiy

ishbilarmonlik va investitsiya muhitini yaratib bo'lmaydi, umuman, jamiyatning birorta tarmog'i rivojlanmaydi".

Korrupsiyaga qarshi kurashning ustuvor huquqiy asoslari qator xalqaro huquqiy normalarda o'z ifodasini topgan bo'lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin:

2003-yil 31 - oktabrda qabul qilingan **BMTning** Korrupsiyaga qarshi Konvensiyasi;

2000-yil 15 - noyabrda qabul qilingan **BMTning** Transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasi;

1999-yil 27 - yanvardagi Yevropa Kengashining "Korrupsiya uchun jinoiy javobgarlik to'g'risida" gi Konvensiyasi.

Undan tashqari, **OECD** Korrupsiya bo'yicha Konvensiyasi (**1997**)-Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti tomonidan tuzilgan hujjat, xalqaro savdo va investitsiyalarda korrupsiyaga qarshi kurashishni nazarda tutadi.

Xalqaro miqyosda Korrupsiyani oshkor qilish va "**Whistleblower**" himoyasi

Korrupsiyani oshkor qilgan shaxslarni himoya qilish uchun maxsus qonunlar mavjud. Bu ko'pincha "**whistleblower**" deb ataladigan shaxslarni himoya qilishni ta'minlaydi. Bu qonunlar orqali korrupsiya holatlarini aniqlagan va hujjatlashtirgan xodimlar va yoki fuqarolarni jazolanishdan himoya qilish, ularga himoya choralarini taqdim etishni ko'zda tutadi.

XULOSA:

Korrupsiya jamiyatimizning barqarorligiga va taraqqiyotiga g'ov bo'layotgan illatdir. Korrupsiyaga qarshi kurashish uchun avvalambor samarali qonuniy mexanizmlar zarur deb o'ylayman. Ular jamiyatda adolatni tiklash, davlat resurslarini shaffof va adolatli taqsimlash va fuqarolar, ya'ni BIZning huquqlarimizni himoya qilishga qaratilgan bo'lmog'i lozim. Korrupsiyaga qarshi kurashishda nafaqat qonuniy choralar orqali amalga oshirilishi kerak, balki jamiyatning axloqiy va madaniy darajasini oshirish, huquqiy savodxonik darajasini oshirish va eng asosiysi fuqarolarni davlat va uning apparatlariga bo'lgan ishonchni oshirish orqaligina erishish mumkin deb hisoblayman.

Bunda jamoatchilikning ishtiroki eng asosiy o'rinni egallaydi. Korrupsiyani yengishda BARCHAMIZ birlashmog'imiz zarur. Hamisha adolatga tayanib ish yuritmog'imiz darkor.

BIZ KORRUPSIYAGA QARSHIMIZ! ZERO, BIZDAN OZOD VA OBOD VATAN QOLSIN!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ijtimoiy davlat-inson huquq va manfaatlari,
2. www.inson huquqlari.uz,
3. Abu Nasr Farobiy- Fozil odamlar shahri,
4. Eng Yangi O'zbekiston tarixi,
5. ADPI "Ijtimoiy fanlar" kafedrasida o'qituvchisi Sayyora Jabborovaning "Korrupsiyaga qarshi kurashishning ma'naviy -marifiy asoslari" fanidan darslik qo'llanmasi.
6. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
7. Jabborova, S., Olimjanova, H., & Shodmonova, S. (2024). Internetdan samarali foydalanish-davr talabi. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
8. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
10. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
11. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.